

VARIÁVEIS RELACIONADAS À SOBREVIVÊNCIA DE VÍTIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NO CENÁRIO PRÉ-HOSPITALAR: ESTUDO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.14593345

LOPES, Gustavo de Assis¹
DIAZ, Flávia Batista de Sá²

Objetivo(s): conhecer as variáveis relacionadas à sobrevivência de vítimas de parada cardiorrespiratória no cenário pré-hospitalar. **Método:** estudo de revisão realizado no ano de 2023 cuja pergunta norteadora foi: “Quais são as variáveis que se relacionam a taxa de sobrevivência de pacientes pós parada cardiorrespiratória no ambiente pré-hospitalar?”. Recorreu-se às bases de dados *Pubmed*, *Embase*, *Scielo* e *Scopus*, utilizando os descritores, “*Heart Arrest*”, “*First Aid*”, “*Lay Responders*”, “*Prehospital Care*”, “*Emergency Care*”, “*Emergency Care, Prehospital*” e “*Survival Rate*”, com os operadores booleanos “*and*” e “*or*” para combinação e rastreamento das publicações. **Resultados:** as taxas de sobrevivência da PCR no ambiente pré-hospitalar com função neurológica preservada mantêm-se baixas, variando entre os 3% e os 16,3%. Os ritmos associados à PCR são: os chocáveis (fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso) e os não chocáveis (assistolia e a atividade elétrica sem pulso). O principal ritmo encontrado neste cenário são os chocáveis, representando uma proporção de quase 80% dos eventos. Os ritmos chocáveis apresentam facilidade na sua reversão se prontamente tratados com desfibrilação precoce, ou seja, entre três a cinco minutos do início da PCR, chegando a taxas de sobrevivência em torno de 50% a 70%. Assim sendo, as principais variáveis relacionadas à sobrevida deste paciente são: tempo do início do atendimento inicial e da desfibrilação em ritmos chocáveis. **Conclusões:** estes achados destacam a importância da intervenção precoce em casos de PCR no cenário pré-hospitalar. A pronta desfibrilação, especialmente em ritmos chocáveis, é crucial para aumentar as taxas de sobrevivência da vítima.

Fonte de financiamento: nenhum

Conflito de interesse:

Descritores: Parada Cardíaca, Primeiros Socorros, Atendimento Pré-Hospitalar, Cuidados de Emergência e Taxa de Sobrevivência.

¹ Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa.. Email: gustavo.a.assis@ufv.br

² Docente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. Email: flaviabatista@ufv.br